

Betalingsvillighed for nyhedsmedier

De markedsmæssige implikationer af samspillet mellem nationale public service-nyhedsmedier og private medier

Kim Schrøder

Mark Blach-Ørsten

Mads Kæmsgaard Eberholst

Betalingsvillighed for nyhedsmedier

De markeds-mæssige implikationer af samspillet mellem nationale public service-nyhedsmedier og private medier

Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten, Mads Kæmgaard Eberholst

Forskningsrapport

Udarbejdet af professor Kim Schrøder, professor Mark Blach-Ørsten & studielektor Mads Kæmgaard Eberholst, Center For Nyhedsforskning, Roskilde Universitet for Udvalg om Fremtidens Mediestøtte i januar 2025

© Ophavsretten til denne publikation tilhører: Forfatterne og Center for Nyhedsforskning

Kontakt:

Kim Schrøder, kimsc@ruc.dk
Mark Blach-Ørsten, oersten@ruc.dk
Mads Kæmgaard Eberholst, makaeb@ruc.dk

Denmark 2024
1. udgave, 1. oplag

Online edition
DOI: [10.5281/zenodo.14645091](https://doi.org/10.5281/zenodo.14645091)

Center for Nyhedsforskning

Institut for Kommunikation og
Humanistisk Videnskab

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

www.ruc.dk/cfn

Resume af rapportens resultater

Vedrørende studier af samspillet mellem public service-nyhedsmedier og private medier

- De gennemgåede studier af crowding out, det vil sige antagelsen om, at tilstedeværelse af public service-nyhedsmedier gør brugerne mindre tilbøjelige til at betale for private nyhedsmedier, peger overordnet i retning af et sandsynligt positivt samspil mellem public service-nyhedsmedier og private medier. Dette er blevet defineret som et 'race to the top' eller som 'crowding in.'
- Race to the top eller crowding in kan dog ikke genfindes i samme omfang i alle de undersøgte lande. Lande som Danmark, Finland, Frankrig, Spanien og Japan fremstår som eksempel på et positivt sammenspil mellem public service-nyhedsmedier og private medier, mens det samme samspil ikke kan genfindes i for eksempel Tyskland.

Vedrørende studier af betalingsvillighed

- Den såkaldte 'gratis-mentalitet' påvirker visse grupperes villighed til at betale for digitale tjenester. Det vil sige, at personer, der mener, at indhold på nettet bør være gratis, eller er vokset op i en tid, hvor nettet var 'mere' gratis end i dag, er mindre tilbøjelige til at ville betale for indhold overhovedet, herunder også for nyhedsmedier.
- Brugere, der betaler for andre typer af digitale produkter, som Netflix og Spotify, er mere tilbøjelige til også at ville betale for online nyheder i flere lande, herunder Danmark, men med Tyskland som en undtagelse.
- Nogle brugere udtrykker ønske om kun at betale stykvis for nyheder.
- En andel af brugere giver udtryk for, at de aldrig kunne finde på at betale for nyheder. Af denne mindre gruppe mener en del, at de allerede betaler for nyheder via deres betaling til public service-nyhedsmedier.
- Nogle studier peger på en sammenhæng mellem tillid til nyhedsmedier og betalingsvillighed for nyhedsmedier.

Vedrørende studier på baggrund af danske data

- Danske data viser, at blandt de 17 pct, der i 2024 betaler for nyheder, udgør aldersgrupperne 35-54 år de mindst betalende. Dette kan skyldes, at netop disse aldersgrupper er 'vokset' op med gratis nyheder.
- Samtidig viser danske data, at den yngre generation af danskerne, det vil sige de 18-24-årige, over tid er blevet mere villige til at betale for nyheder.
- Hovedårsagen til, at man betaler, er, at man derved får bedre journalistisk kvalitet, end de gratis kilder leverer.
- Når man opsiges sit abonnement, er hovedårsagen, at det er for dyrt.
- En relativt stor andel af danskerne (41 pct) udtrykker, at de aldrig ville have lyst til at betale for nyheder. Mange ville betale for nyheder, hvis de var billigere.

- Næsten tre fjerdedele af danskerne mener, at public servicemedierne er vigtige for samfundet. Næsten lige så mange finder dem vigtige for dem selv personligt.
- Blandt nyhedsbetalere er det 55 pct, som også bruger public servicenyheders digitale platforme, mens det blandt ikke-nyhedsbetalere er 38 pct, der bruger public servicenyheders digitale platforme. Disse brugsmønstre problematiserer crowding-out-hypotesen, som tilsiger det modsatte.

Overordnede bemærkninger om metoderne i de udvalgte studier

De udvalgte studier bygger på en række forskellige anerkendte videnskabelige metoder. Den hyppigst anvendte metode er spørgeskemaundersøgelsen; men derudover anvendes også kvalitative interviews samt metoder, der i højere grad er kendt inden for studier af markedsføring frem for inden for studier af medier og nyhedsbrug. Samlet giver de forskellige metoder mulighed for, at spørgsmålet om betaling undersøges fra mange forskellige synsvinkler.

Spørgeskemaundersøgelserne, der typisk er repræsentative og har et antal respondenter mellem 1000 og 2500, giver mulighed for at give det brede overblik over betalingsvillighed og mediebrug på tværs af demografiske skel som alder, uddannelse, bopæl, indkomst, køn osv. De kvalitative studier giver muligheden for at stille dybdegående spørgsmål til et mindre antal respondenter for at fange nuancerne i mediebrug, og hvordan mediebrug indgår som en af mange hverdagsrutiner hos respondenterne. Nogle spørgeskemaundersøgelser bruger faste paneler for blandt andet at sikre en høj svarprocent, mens andre studier bygger spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget blandt tilfældigt udvalgte respondenter. I den sidste type af studier er svarprocenten derfor typisk lavere, som hos Háló, Rueda & Goyanes (2023), hvor svarprocenten er 35.

I studiet af Grammel & Gründl (2018) er spørgeskemaundersøgelsen hovedsageligt rundsendt til studerende ved to universiteter, og den betegnes derfor af forfatterne som værende ikke repræsentativ (Grammel & Gründl, 2018: 114). Spørgeskemaundersøgelserne er desuden rullet ud i en række forskellige lande, der, selv om de har en blanding af public service-nyhedsmedier og private medier, også kan have forskellig kultur, demografi, uddannelse og så videre, som gør det svært at overføre konklusioner én til én til danske forhold. Det har været diskuteret, hvorvidt online spørgeskemaundersøgelser har samme validitet som undersøgelser, hvor respondenterne har fået tilsendt et spørgeskema på papir. Her viser studier, at der ikke kan ses forskel på de typer af metoder (Clement & Shamshiru-Petersen, 2015). En række af undersøgelserne, såvel som de danske data, bygger på data fra den årlige Reuters Digital News Report, der på nuværende tidspunkt dækker mere end 40 lande og har en lang historie bag sig, hvilket for de fleste undersøgte landes tilfælde gør, at datagrundlaget har en høj grad af robusthed.

To af de udvalgte studier O'Brien (2022) samt Zabel, O'Brien & Lobigs (2024), bruger metoder, der i højere grad hører hjemme inden for studiet af marketing end af medier og mediebrug. Det første studie analyserer kausale forhold blandt tyske mediebrugere, der påvirker betaling (path analysis), mens det andet studie udfører, hvad det selv benævner som en 'simulation', hvor det østrigske mediemarked undersøges ved eksperimentelt at fjerne public service-nyhedsmedier

som en valgmulighed for respondenter for at undersøge (CBCA – choice-based conjoint analysis), hvilke alternative valg, de så vil træffe. Begge analyser er udført i forhold til mediemarkeder, der, trods tilstedeværelsen af public service, er en del anderledes end det danske i forhold til medieudbud og brugervaner samt villighed til at betale. Villigheden til at betale for nyheder er således i udgangspunktet lavere i Tyskland (13 pct) og Østrig (14 pct) end i Danmark (17pct) (Newman m.fl., 2024).

Litteratur til dette afsnit

Clement, S. L., & Shamshiru-Petersen, D. (2015). Web versus papir: En sammenligning af kvalitet i surveydata. *Metode & Forskningsdesign*, 2(2).

Konklusion om rapportens tre dele

Samlet set viser de to metastudier og analyserne af de danske data en række tendenser i forhold til brugernes villighed til at betale for nyhedsmedier. Ser vi på disse tendenser på tværs af rapportens tre dele, er følgende observationer især værd at bemærke:

- Villigheden til at betale for nyhedsmedier påvirkes hos visse brugere af en grundlæggende opfattelse af, at informationer på internettet bør være gratis. Denne gratismentalitet kommer til udtryk i Danmark hos mellemgenerationerne med de 35 til 54-årige, der betaler for nyhedsmedier i mindre grad end alle andre aldersgrupper.
- Tesen om at tilstedeværelse af public-service-nyhedsmedier i sig selv skulle gøre brugere mindre interesserede i at betale for andre typer af nyhedsmedier (såkaldt crowding out), findes der ikke støtte til i de internationale studier og heller ikke i de danske data. De danske data viser, at brugerne, som betaler for et privat-nyhedsmedie, i højere grad end brugere, der ikke betaler, også tilgår nyheder fra public service-nyhedsmedier. Tyskland fremstår dog som et land, hvor disse resultater fremtræder mindre tydeligt end i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
- 41 pct. af danskerne svarer, at de aldrig kunne finde på at betale for et nyhedsmedie.
- Af de danskerne, der sidste år, 2024, opsagde et nyhedsabonnement svarer kun 3 procent, at de havde opsagt deres abonnement, fordi der fandtes et gratis alternativ. Den altovervejende grund til at opsige et abonnement er spørgsmålet om pris.

Indholdsfortegnelse

Resume af rapportens resultater	3
Konklusion om rapportens tre dele	6
Indholdsfortegnelse	7
<i>Introduktion</i>	8
Del 1: Relevante internationale studier om de markeds-mæssige implikationer af samspillet mellem public service-nyhedsmedier og private medier	10
<i>Komparative studier</i>	10
<i>Studier af enkelte lande</i>	13
<i>Del 1: Litteraturliste</i>	14
Del 2: Relevante internationale studier i forhold til gratismentalitet og villighed til at betale	15
<i>Studier med fokus på betaling i relation til den såkaldte gratismentalitet</i>	15
<i>Studier med et generelt fokus på betalingsvillighed i forhold til nyhedsmedier</i>	16
<i>Studier med fokus på betaling for public service</i>	17
<i>Del 2: Litteraturliste</i>	18
DEL 3: Samspillet mellem nationale public service-nyhedsmedier og private medier belyst via danske data	19
<i>Danskernes betalingsvilje for onlinenyheder</i>	19
<i>Hvorfor betaler nogle danskere for onlinenyheder – og andre ikke?</i>	22
<i>Danskernes holdninger til public servicemedier</i>	28
<i>Crowding out/in - hvad siger danske data?</i>	31
<i>Danskernes betalingsvilje ift. brug af public service-nyhedsmedier</i>	32
<i>Del 3: Litteraturliste</i>	33
Samlet litteraturliste	35

Introduktion

Formålet med denne rapport er at give et overblik over relevante studier, der har undersøgt samspillet mellem public service- nyhedsmedier og private medier. Helt præcist vil studiet fokusere på de markedsmæssige implikationer som følge af samspillet mellem public service-nyhedsmedier og private medier. Rapporten er delt op i tre dele. Den første del beskæftiger sig med internationale studier af den såkaldte crowding out-hypotese; det vil sige antagelsen om, at tilstedeværelse af public service-nyhedsmedier gør brugerne mindre tilbøjelige til at betale for private nyhedsmedier. Den anden del fokuserer på internationale studiers belysning af publikums villighed til generelt at betale for digitale tjenester, herunder digitale nyhedsmedier i et stadig mere konkurrencepræget mediemarked. Den tredje del fokuserer på danske forhold og danske data, som vedrører problemstillingen.

Med dette som udgangspunkt kan rapporten ses som en opdatering af metastudiet om samme problemstilling, som kulturministeriet modtog i 2016 fra forskere ved Reuters Institute for the Study of Journalism. I 2016 slog den nævnte rapport fast, at der kun var en begrænset mængde af videnskabelige studier af de markedsmæssige implikationer af samspillet mellem public service og private medier (s. 5). Samtidig slog rapporten fast (s.7), at;

”Med hensyn til forskning i samspillet er der begrænset evidens for, at public service-medier har en negativ markedsmæssig effekt på private medier. Forskningen på området er mindre omfattende og næsten udelukkende udført af eller for interessenter. Nogle studier finder ingen effekt, enkelte studier en svag negativ effekt, og et enkelt studie hævder at have identificeret en positiv sammenhæng. Der er meget lidt uafhængig forskning på området, og der er ingen klar evidens-baseret konsensus.”

Skønt der stadig i 2024 er tale om en forholdsvis begrænset mængde af studier, set i forhold til andre problemstillinger, er der dog siden 2016 løbende blevet publiceret nye studier af denne problemstilling, som er inddraget i denne rapport. Blandt de nyere studier er især to grupper af internationale studier relevante. Den ene gruppe af studier adresserer de markedsmæssige implikationer i forholdet til spørgsmålet om 'crowding out'. Sehl et al. (2020:3) definerer debatten om crowding out på følgende vis:

”The so-called ‘crowding out’ argument is based on the view that the size and strength of publicly supported broadcasters and their digital media operations will starve commercial media or discourage them from entering markets in the first place.”

Den anden gruppe af studier beskæftiger sig med det digitale publikums villighed til at betale for digitale tjenester, herunder digitale nyhedsmedier. Denne gruppe af studier undersøger den såkaldte 'gratis-mentalitet', som refererer til, at nogle internetbrugere er af den overbevisning, at internettet og dets indhold i princippet bør være gratis tilgængeligt:

“The biggest obstacle that content sites have is the prevailing ‘free’ mentality among internet users. Since the Internet became the primary distributor of information goods, the Internet shaped

the imagination of the value of information. Concretely, audiences today view the Internet with a so-called “free mentality,” i.e., the specific belief that certain goods should be available to everybody for free” (O’Brien, 2022).

Hvor den første gruppe af studier direkte forholder sig til samspillet mellem public service-medier og private medier, bidrager den anden gruppe af studier med en forståelse af markedet for digitale tjenester, samt hvordan dette marked, og ikke mindst den såkaldte ’gratis-mentalitet’, påvirker prisdannelse og villighed til at betale for private digitale nyhedsprodukter. Nogle studier adresserer begge problemstillinger og optræder derfor under begge delanalyser. Den tredje del af rapporten bidrager med danske data om de udvalgte problemstillinger; noget, der ikke var tilgængeligt i rapporten fra 2016. Her anvendes data fra den årlige rapport *Danskernes brug af nyhedsmedier* samt fra den internationale rapport Reuters Digital News Report, som den danske rapport er en del af. Den årlige danske rapport udarbejdes af forfatterne til denne rapport.

Overordnet set fokuserer denne rapport på studier publiceret fra 2016 og fremefter med relevans for danske forhold; det vil sige studier, som undersøger lande og mediemarkeder, hvor public service udgør en væsentlig del af mediesystemet og befolkningens medieforbrug.

Del 1: Relevante internationale studier om de markeds-mæssige implikationer af samspillet mellem public service-nyhedsmedier og private medier

I dette afsnit ser vi nærmere på de studier, der undersøger samspillet mellem public service-nyhedsmedier og private medier ud fra hypoteserne om enten 'crowding out' eller 'crowding in'. Begge begreber er lånt fra økonomisk teori og refererer til antagelser om, hvorvidt offentlige investeringer/offentlig aktivitet inden for et bestemt område vil påvirke private investeringer/initiativer i en enten negativ retning (crowding out) eller i en positiv retning (crowding in). I den nævnte rapport fra 2016 (s.16) lykkedes det kun forskerne at identificere to videnskabelige artikler samt 7 stakeholder-studier inden for området. I denne rapport er det lykkedes at identificere seks nye studier inden for området fordelt på fem videnskabelige artikler samt et kapitel fra en forskningsrapport. Skønt dette er mere end i rapporten fra 2016, vidner det stadig om, at dette spørgsmål fortsat kun i begrænset omfang undersøges i den internationale forskning.

Komparative studier

Tre af de inkluderede studier undersøger samspillet mellem public service-nyhedsmedier og private nyhedsmedier på tværs af flere lande. Studiet af Fletcher og Nielsen (2017) undersøger samspillet i seks udvalgte lande, mens studiet af Sehl, Fletcher & Picard (2020) undersøger samspillet på tværs af alle daværende 28 EU-lande. Studiet af Nielsen & Fletcher (2023) dækker 19 lande, der alle er en del af Reuters Digital News Report.

Det første studie af Fletcher & Nielsen (2017), 'Paying for online News – A comparative analysis of six countries', er udgivet i det videnskabelige tidsskrift *Digital Journalism*. Studiet anvender data fra Reuters Digital News Report til at undersøge betalingsvillighed i seks forskellige lande: Tyskland, Frankrig, Japan, Spanien, Storbritannien og USA. Helt konkret undersøger studiet tre hypoteser, der lyder som følger: (1) Dem, der bruger public service-medier til onlinenyheder, er mindre tilbøjelige til at betale for/udtrykke en vilje at betale, fordi de har en referencepris på nul for onlinenyheder. (2) Dem, der betaler for trykte aviser, er mere tilbøjelige til at betale for/udtrykke en vilje til at betale for onlinenyheder, fordi de har en referencepris over nul for offline nyheder, og (3) at yngre mennesker er mere tilbøjelige til at betale for/udtrykke en vilje til at betale for onlinenyheder, fordi de er mere tilbøjelige til at have en referencepris over nul for andet digitalt indhold.

Studiet viser, at der kan findes understøttelse for hypotese 2 og 3, men ikke hypotese 1. (Se figur nedenfor). På denne baggrund konkluderer studiet, at betaling for offline (trykte) nyheder øger sandsynligheden for villighed til at betale for online nyheder, fordi det hjælper med at skabe en referencepris over nul. Samtidig konkluderer studiet, at brug af gratis online nyheder fra public service-medier ikke i sig selv skaber en referencepris på nul for online nyheder. Det vil sige, at brugen af public service-nyhedsmedier ikke i sig selv afskrækker brugere fra at betale for online

nyhedsmedier. Faktisk fremhæver forfatterne (s.182), at analysen frem for at finde en negativ effekt i relationen mellem brug af public service-nyhedsmedier og betaling finder en positiv effekt i alle lande på nær Tyskland. Det vil sige, at brugere af public service-nyhedsmedier i dette studie, på nær i Tyskland, er mere tilbøjelige til at betale for nyheder.

Paying for Online News

A comparative analysis of six countries

Richard Fletcher & Rasmus Kleis Nielsen

<https://doi.org/10.1080/21670811.2016.1246373>

PUBLISHED ONLINE:
28 October 2016

Table 3 of 5
TABLE 3 Zero-order correlations in each country (*r*)

	United Kingdom	Germany	France	Spain	United States	Japan
Hypothesis 1						
"Online news from public service media" and "Paid for online news" ¹	0.05*	0.02	0.11***	0.13***	0.07**	0.09***
"Online news from public service media" and "Willingness to pay in future" ²	0.17**	0.38***	0.20**	0.20*	0.37***	0.38***
Hypothesis 2						
"Purchased a print newspaper" and "Paid for online news" ¹	0.13***	0.13***	0.23***	0.23***	0.24***	0.19***
"Purchased a print newspaper" and "Willingness to pay in future" ²	0.14**	0.33***	0.31***	0.44***	0.29***	0.26***
Hypothesis 3						
"Age" and "Paid for online news" ³	-0.02	-0.09***	-0.12***	-0.13***	-0.03	-0.01
"Age" and "Willingness to pay in future" ⁴	-0.17***	-0.08**	-0.12***	-0.05	-0.12***	-0.03

¹ Cramer's V.

² Gamma.

³ Pearson's.

⁴ Spearman's.

* $p < 0.05$

Det andet studie af Sehl, Fletcher, & Picard er fra 2020 og hedder 'Crowding out: Is there evidence that public service media harm markets? A cross-national comparative analysis of commercial television and online news providers.' Det er udgivet i det videnskabelige tidsskrift *European Journal of Communication*. Dette studie undersøger en række spørgsmål om public service-nyhedsmedier, herunder hvorvidt public service-nyhedsmedier fortrænger private nyhedsmedier inden for et givent mediemarked. Studiet trækker på data fra både the European Audiovisual Observatory såvel som fra Reuters Institute Digital News Report. Studiets hovedresultater i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt public service-nyhedsmedier fortrænger private nyhedsmedier, kan aflæses af figuren nedenfor som viser, at studiet ikke finder nogle signifikante negative relationer mellem public service-nyhedsmedier og private medier (s. 405). Det vil sige, at studiet ikke kan finde bevis for, at public service-nyhedsmedier fortrænger private medier. Helt konkret fremhæver forfatterne, at "Overall, the data analysis reveals little support for the crowding out argument – which is in line with the lack of evidence found in previous research" (Sehl, Fletcher & Picard, 2020:405). I stedet fremhæver forfatterne, at der i nogle lande kan aflæses positive relationer, hvilket vil sige, at der i nogle lande er en positiv sammenhæng mellem det at bruge public service-nyhedsmedier og samtidig betale for private nyhedsmedier. Dette er tydeligst for lande som Finland, Sverige og Danmark, fremhæver studiet.

Det tredje studie af Nielsen & Fletcher (2023) er en del af Reuters Digital News Report og analyserer personlige opfattelser af public service-nyhedsmedier, brug af public service-nyhedsmedier samt relationen mellem brug af public service-nyhedsmedier og betaling for private nyhedsmedier. Studiet bygger på surveydata fra 19 lande, der strækker sig fra de nordiske lande til Japan. Studiet konkluderer:

“(…) we consistently find that respondents who think public service media are important for society are also slightly more likely to have used a newspaper brand offline or online in the past week. It seems that the sense of direct antagonism and zero-sum trade-offs between private provision and public service that some newspaper editorials express is not a view shared by many of their own readers. Instead, belief in the importance of public service media seems to go hand in hand with newspaper readership.”

Med andre ord fremhæver dette studie, som de to foregående, at der ikke kan ses en negativ sammenhæng mellem brug af public service-nyhedsmedier og private medier; men snarere en positiv sammenhæng hvor brugere, der værdsætter public service-nyhedsmedier, også bruger private nyhedsmedier.

Studier af enkelte lande

Vi har kunnet identificere tre studier, hvor fokus er på samspillet mellem public service-medier og private medier inden for et enkelt land. Det første studie af O'Brien (2022) fokuserer på Tyskland. Det andet studie fokuserer på Schweiz (Udris, Fürst & Eisenegger, 2024), og det tredje studie fokuserer på Østrig (Zabel, O'Brien & Lobigs, 2024).

Det første studie af O'Brien (2022) 'Free lunch for all? - A path analysis on free mentality, paying intent and media budget for digital journalism' er udgivet i *Journal of Media Economics* og stiller en række spørgsmål med fokus på mediebrugeres gratismentalitet og deraf følgende betalingsvillighed. Spørgsmålet om betalingsvillighed er fokus for næste afsnit, så her gennemgås alene studiets delfokus på, hvorvidt det at betale for public service begrænser motivationen til også at betale for andre tjenester. I Tyskland betales til public service-nyhedsmedier via en husholdningsafgift. I forhold til dette spørgsmål viser studiets statistiske analyse, at betaling for public service-nyhedsmedier ikke direkte fører til mindre betalingsvillighed i forhold til andre produkter (s. 49). Samtidig fremhæves det dog, at betaling for public service-nyhedsmedier kan have en indirekte effekt på brugeres overordnede forestilling om, at nyheder burde være gratis, og derfor kan lede til, at brugere har en lavere villighed til at betale for digitale nyheder (s.50-s.52).

Det andet studie, af Udris, Fürst, & Eisenegger, er fra 2024. På originalsproget hedder studiet "*Verdrängung privater Informationsmedien durch Nachrichtenangebote öffentlicher Medien?*" Oversat vil det svare til 'Fortrænges private informationsmedier af offentlige mediers nyhedstilbud?' Studiet er udgivet i *Jahrbuch Qualität der Medien, 2024* og bygger på data fra Reuters Digital News Report, 2024. Studiet undersøger, hvorvidt public service-medierne i Schweiz fortrænger private nyhedsmedier fra markedet. Studiet viser, at der ikke er en negativ sammenhæng mellem brugen af public service-nyhedsmedier og brugen af private nyhedsmedier. Således fremhæves det, at kun 3,5 procent af befolkningen i Schweiz udelukkende bruger public service-nyhedsmedier, mens for eksempel 26,5 procent alene får deres nyheder fra gratismedier og tabloid online nyhedsmedier. Studiet fremhæver, at brugerne ofte kombinerer public service-nyhedsmedier med private nyhedsmedier, samt at det er nyhedsbrugernes overordnede interesse for nyheder og politik, der i høj grad påvirker deres betalingsvillighed i en positiv retning. Med andre ord påvirkes betalingsvillighed ikke kun af mediemarkedets opbygning, men også af eksterne faktorer som de enkelte nyhedsbrugeres interesse for politik.

Det tredje studie af Zabel, O'Brien & Lobigs (2024) hedder på originalsproget '*Effekte des Marktaustritts von öffentlich-rechtlichen Online-Nachrichtengebieten auf den Absatz von digitalem Paid Content*'. Oversat svarer det til "Effekter af markedsudtræden af offentlige online nyhedstilbud på salget af digitalt betalt indhold'. Som titlen antyder, er der tale om et eksperimentalt østrigsk studie, der simulerer effekterne på brugerne i et mediemarked, hvor der ikke længere findes udbud af public service-nyhedsmedier. Metoden kaldes CBCA og bruges typisk til at undersøge forbrugerpræferencer for forskellige produkter inden for en bestemt kontekst. 1100 østrigske mediebrugere udgør baggrunden for studiet. Resultatet af analysen viser, at hvis public service-nyhedsmedier ikke længere er til rådighed for mediebrugere, så vil det kun betyde en mindre gevinst

for private nyhedsmedier, idet størstedelen af forbruget vil skifte til andre former for gratis nyhedskilder. Således estimerer studiet, at 79 procent af nyhedsforbruget ville skifte til andre former for gratismedier. Samtidig forventes kun en stigning på 1,5 procent i nye digitale abonnenter. Samlet set konkluderer studiet, at eksperimentet ikke kan understøtte argumentet om, at public service-nyhedsmedier i betydelig grad fortrænger private medier fra et mediemarked.

Del 1: Litteraturliste

Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2017). Paying for online news: A comparative analysis of six countries. *Digital journalism*, 5(9), 1173-1191.

Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2023). The importance of public service media for individuals and for society. *Reuters Institute Digital News Report 2023*, 44-47.

O'Brien, D. (2022). Free lunch for all? – A path analysis on free mentality, paying intent and media budget for digital journalism. *Journal of Media Economics*, 34(1), 29-61.

Sehl, A., Fletcher, R., & Picard, R. G. (2020). Crowding out: Is there evidence that public service media harm markets? A cross-national comparative analysis of commercial television and online news providers. *European Journal of Communication*, 35(4), 389-409.

Udris, L., Fürst, S., & Eisenegger, M. (2024). Verdrängung privater Informationsmedien durch Nachrichtenangebote öffentlicher Medien? Nutzung und Zahlungsbereitschaft in der Schweiz. *Jahrbuch Qualität der Medien*, 33-48.

Zabel, C., O'Brien, D. & Lobigs, F. (2024). Effekte des Marktaustritts von öffentlich-rechtlichen Online-Nachrichtengebieten auf den Absatz von digitalem Paid Content: Eine Simulation für den österreichischen Markt. *Media Perspektiven*, 2024(1), 1-15. <https://www.ard-media.de/media-perspektiven/publikationsarchiv/2023/detailseite-2023/effekte-des-marktaustritts-von-oeffentlichen-rechtlichen-online-nachrichtengebieten-auf-den-absatz-von-digitalem-paid-content>

Del 2: Relevante internationale studier i forhold til gratismentalitet og villighed til at betale

I dette afsnit ser vi nærmere på studier, der på et mere generelt niveau undersøger publikums villighed til at betale for digitale nyhedsmedier. Her har vi identificeret otte relevante studier. Disse studier er delt ind i tre kategorier. Den første kategori undersøger betalingsvillighed i forhold til den såkaldte gratis-mentalitet. Den anden kategori undersøger mere generelt betalingsvillighed og uvillighed i forhold til nyheder, mens den tredje kategori undersøger betalingsvillighed i forhold til public service-nyhedsmedier.

Studier med fokus på betaling i relation til den såkaldte gratismentalitet

Det første studie af O'Brien, Wellbrock & Kleer er fra 2020 og udgivet i tidsskriftet *Digital Journalism*. Studiet er et litteraturreview af 37 artikler udgivet mellem år 2000 og år 2019, der undersøger publikums betalingsvillighed. På baggrund af de 37 analyserede artikler kritiserer forfatterne forskningen i betalingsvillighed for at være usystematisk i forhold til brug af metoder og variable. Derudover kritiserer de også, at forskningen ofte er udført på en begrænset mængde af data. Dette til trods konkluderer forfatterne, at der dog er nogle variable, der synes at have betydning for betalingsvillighed i både positiv og negativ retning. Til den positive side tæller blandt andet køn (mænd er mere tilbøjelige til at betale end kvinder), uddannelse (højere uddannede er mere tilbøjelige til at betale end lavere uddannede) samt interesse for nyheder (jo mere interesse, jo mere betalingsvillighed alt andet lige) (s. 663). Hvor stor den positive effekt af disse forskellige faktorer er, er dog uklart, ifølge studiet. På den negative side tæller en manglende generel lyst til at betale for nyhedsprodukter, især hos yngre brugere og en høj grad af prisfølsomhed for nyhedsprodukter, der dog synes at være aftagende over tid (s.667).

Det andet studie af O'Brien er fra 2022 og udgivet i *Journal of Media Economics*. Dele af dette studie er allerede omtalt i afsnittet om crowding out; men studiet, der er ganske omfattende, har også delanalyser med fokus på spørgsmålet om pris for digitale nyhedsprodukter og den såkaldte gratis-mentalitet. Studiet konkluderer således, at brugere, der mener, at digitalt indhold burde være gratis, har en mindre betalingsvillighed, i studiet omtalt som 'betalingsintention', end andre brugere. Omvendt konkluderer studiet, at brugere, der har en høj grad af tillid til nyhedsmedier samt brugere, der er politisk interesserede, har en øget villighed til at betale for digitale nyheder (s. 49).

Det tredje studie af Beseler, Schwind, Schmid-Petri & Klimmt er fra 2023 og er udgivet i tidsskriftet *Journalism Practice*. Artiklen bygger på 64 kvalitative interviews med tyske nyhedsbrugere og finder frem til, at nyhedsbrugere falder i en af fem kategorier, når det drejer sig om betalingsvillighed. Den første kategori af brugere er dem, som betaler for et nyhedsabonnement; de udgør størstedelen (30 brugere) af de interviewede brugere (s. 7). Denne gruppe er vant til at betale for digitale nyheder og giver udtryk for også at ville betale i fremtiden. De ser desuden betaling for

digitale tjenester som 'naturlig' og drager paralleller til betaling for Netflix og Spotify (s.6-9). Den anden gruppe er såkaldte 'free riders', der hyppigt tilgår gratis nyheder, sætter pris på professionel journalistik, men som ikke ønsker at betale for det. Denne type af brugere, der udgøres af 14 af de adspurgte, ser ikke, som den første gruppe, en sammenhæng mellem at betale for til eksempel Netflix og så at betale for digitale nyheder (s.9-11). Den tredje gruppe af brugere benævnes 'de løfterige', da de udtrykker et ønske om at betale for nyheder engang i fremtiden. Samtidig betaler denne gruppe ikke for nyheder lige nu. På denne måde minder de om den foregående gruppe, på nær at de udtrykker et ønske om engang at betale for digital journalistik (s.11-12). Gruppen udgøres af 12 af de adspurgte brugere.

Den fjerde gruppe af brugere benævnes de 'tilfældige købere', da de af og til betaler for nyheder, men typisk kun på artikelbasis. Disse brugere udgør en mindre andel af de adspurgte (5 deltagere) og er interesserede i politik og nyheder, men foretrækker fleksible betalingsformer, som engangsbetaling og vil hellere benytte sig af gratis nyheder end 'fanges' i et abonnement af længere varighed (s.12-13). Den femte og sidste gruppe nægter at betale for nyheder (s.13-14). Denne gruppe er ikke interesseret i nyheder og betragter desuden nyheder som ensidige. De fremhæver samtidig, at de allerede betaler for nyheder (via husholdningsbidrag til PSM), og derfor ikke føler et yderligere behov for at læse eller støtte journalistik. Denne gruppe består af en meget lille andel af de adspurgte, nemlig 3 respondenter (s. 7).

Studier med et generelt fokus på betalingsvillighed i forhold til nyhedsmedier

Studiet af Fletcher og Nielsen fra 2017 er allerede delvist omtalt ovenfor i forbindelse med fokus på crowding out-hypotesen. Udover dette fokus indeholder studiet også et fokus på betalingsvillighed, hvor sammenhængen mellem betalingsvillighed og alder undersøges, ligesom der spørges til sammenhængen mellem det at betale for en printavis og villighed til at betale for et online produkt. I forhold til spørgsmålet om alder viser studiet, at alder kan påvirke villighed til at betale både negativt og positivt. Det vil sige, at i nogle lande, for eksempel Tyskland, viste analysen en mindre betalingsvillighed blandt unge mennesker, mens analysen i andre lande, for eksempel England, viste, at yngre brugere sandsynligvis var mere villige til engang i fremtiden at betale for nyheder end andre brugere, der svarede, at de ikke betalte for nyheder, da undersøgelsen fandt sted.

Det andet studie af Fletcher & Nielsen er fra 2020 og undersøger hvorvidt brugere, som allerede betaler for Netflix og Spotify, også i højere grad er villige til at betale for nyheder. Et spørgsmål som studiet ovenfor af Beseler, Schwind, Schmid-Petri & Klimmt (2023) også berørte. I studiet af Fletcher og Nielsen peger resultatet i samme retning som i det senere studie af Beseler et al., (2023), idet brugere, der allerede betaler for digitale tjenester som Netflix og Spotify, udviser en større villighed til også at betale for digital journalistik. Studiet undersøger seks lande, herunder Danmark. Den positive sammenhæng mellem at betale for underholdning og betale for online nyheder er til stede i fem ud af de seks lande med Tyskland som undtagelsen.

Det tredje studie er af Groot Kormelink (2023) og er udgivet i tidsskriftet *Journalism*. Studiet bygger på et forsøg, hvor 68 udvalgte deltagere i tre uger modtager et gratis nyhedsabonnement på en avis, og derefter interviewes med henblik på at høre deres holdninger til selv at begynde at betale for et abonnement. Deltagerne var mellem 20 og 75 år og bestod af 36 mænd og 32 kvinder. De deltagere, der svarede, at de efter eksperimentets udløb ikke ønskede selv at betale for et abonnement, angav, at pris og eksistensen af gratis nyheder, herunder nyheder, der var tilgængelige foran en betalingsmur, afholdt dem fra selv at ville betale. Deltagere, der ønskede at fortsætte med selv at betale for nyheder, var ofte kendetegnet ved at være yngre og allerede at betale for andre digitale tjenester så som Netflix og Spotify.

Studier med fokus på betaling for public service

Det første studie af Grammel & Gründl er et bogkapitel fra 2018 og undersøger villighed til at betale for public service-nyhedsmedier i Tyskland og Østrig. Studiet bygger på en survey og resultaterne viser, at mediebrugerne, der generelt støtter eksistensen af public service-nyhedsmedier, er villige til at betale en høj pris for at kunne tilgå public service-nyhedsmedier. Samtidig viser undersøgelsen, at de brugere, der er tilfredse med indholdet i public service-nyhedsmedier ligeledes i høj grad er villige til at betale for adgang til disse medier. Modsat andre studier finder dette studie ikke en relation mellem tillid til public service-nyhedsmedier og villighed til at betale.

Det andet studie af Reiter, Gonser, Grammel & Gründl er også fra 2018 og undersøger unge menneskers villighed til at betale for public service-nyhedsmedier i Østrig. Undersøgelsen bygger på en kombination af kvalitative interviews med den yngre målgruppe (18-30-årige) samt en spørgeskemaundersøgelse. Studier viser, at yngre mediebrugere tilgår PSM, men også, at denne målgruppe generelt er skeptisk i forhold til indholdet i alle typer af nyhedsmedier. De støtter PSM, men kunne de selv bestemme, ville prisen (licensen) være blot en tredjedel af den reelle pris. Den yngre målgruppe virker især opmærksom på politisk indblanding i nyhedsmedier, og her skelner de ikke mellem public service-nyhedsmedier og andre typer af nyhedsmedier.

Det tredje studie af Háló et al. (2023) er udgivet i *Journalism Studies* og undersøger spanske nyhedsbrugeres betalingsvillighed i forhold til at ville betale for public service. Undersøgelsen bygger på en survey af spanske nyhedsbrugere fordelt demografisk efter alder, køn osv. Modsat tidligere undersøgelser finder denne undersøgelse en negativ sammenhæng mellem det at betale for andre typer af digitale tjenester såsom Netflix, HBO og Spotify og betalingsvillighed i forhold til public service-nyheder. Som forfatterne selv fremhæver, er dette det modsatte resultat af andre studier (se også ovenfor). Omvendt finder de, at brugere, der mener, at public service-produkter har en høj kvalitet, er mere villige til at betale for disse produkter.

Det fjerde studie af Sehl er fra 2023 og udgivet i tidsskriftet *European Journal of Communication*. Studiet bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der er udført i Tyskland, Frankrig og England. Som i studiet ovenfor er brugere blevet stillet spørgsmål omkring deres betalingsvillighed i forhold til deres oplevelse med brug af public service-nyhedsmedier. På tværs af de tre lande støtter

brugere op omkring public service-nyhedsmedier og mener ikke, at disse umiddelbart kan erstattes af andre typer af nyhedsmedier. Samtidig mener flere, at betaling, her licens eller husholdningsafgift, for public service-nyhedsmedier, er højere, end de selv ville sætte den, hvis de kunne bestemme.

Del 2: Litteraturliste

Beseler, A., Schwind, M., Schmid-Petri, H., & Klimmt, C. (2023). Beyond the freebie mentality: a news user typology of reasonings about paying for online content. *Journalism Practice*, 1-19.

Chivers, T., & Allan, S. (2022). What is the public value of public service broadcasting? Exploring challenges and opportunities in evolving media contexts. *Creative Industries Policy & Evidence Centre*.

Grammel, M., & Gründl, J. (2018). Willingness to pay for public service media. *Der öffentliche (Mehr-) Wert von Medien: Public Value aus Publikumssicht*, 109-127.

Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2017). Paying for online news: A comparative analysis of six countries. *Digital journalism*, 5(9), 1173-1191.

Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2020). Are Netflix and Spotify subscribers more likely to pay for online news? Comparative analysis of data from six countries. *International Journal of Communication*, 14.

Groot Kormelink, T. (2023). Why people don't pay for news: A qualitative study. *Journalism*, 24(10), 2213-2231.

Háló, G., Campos Rueda, M., & Goyanes, M. (2023). Consumers' Paying Intent for Public Service Media in Spain: The Effect of RTVE Service Quality, Citizens' Expenditure, and the Moderating Role of Age. *Journalism Studies*, 24(11), 1476-1495.

O'Brien, D., Wellbrock, C. M., & Kleer, N. (2020). Content for free? Drivers of past payment, paying intent and willingness to pay for digital journalism—a systematic literature review. *Digital journalism*, 8(5), 643-672

O'Brien, D. (2022). Free lunch for all?—A path analysis on free mentality, paying intent and media budget for digital journalism. *Journal of Media Economics*, 34(1), 29-61.

Reiter, G., Gonser, N., Grammel, M., & Gründl, J. (2018). Young audiences and their valuation of public service media: A case study in Austria in: Lowe G.G, Van den Bulck, H., & Donders H. (eds). *Public Service Media in the Networked Society*: Göteborg: Nordicom, pp.211-266

Sehl, A. (2023). Public service-media and public funding: A three-country study of willingness to pay versus perceived dispensability. *European Journal of Communication*, 38(6), 608-624.

DEL 3: Samspillet mellem nationale public service-nyhedsmedier og private medier belyst via danske data

Denne del vil i overvejende grad bygge på data fra vores arbejde med *Danskernes brug af nyhedsmedier*, hvor visse data kan spores helt tilbage til 2012. Afsnittet vil i første omgang gøre rede for danskernes betalingsvilje, grunde til at betale for nyheder samt sandsynligheden for, at flere vil gå over til at betale for nyheder. Dernæst vurderer vi, om crowding out-hypotesen er en holdbar måde at anskue relationen mellem public servicenyheder og kommercielle nyheder på i Danmark.

Danskernes betalingsvilje for onlinenyheder

I 2024 er det 17% af danskerne, der betaler for nyheder på nettet (Figur 1). Dermed ligger Danmark midt i feltet af 20 sammenlignelige lande i Europa og Nordamerika, hvis betalingsgennemsnit ligger netop på 17%. Begrebet 'betaling for onlinenyheder' omfatter i spørgeskemaet alle tænkelige betalingsformer: Et digitalt abonnement, et kombineret digitalt/trykt abonnement, en donation eller en enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave.

Internationalt set ligger Norge og Sverige i en klasse for sig, idet 40% af nordmændene og 31% af svenskerne betaler for onlinenyheder. I USA, Australien og Finland er der godt 20% betalere, mens betalingsviljen ligger lavere i for eksempel Holland (15%), Østrig (14%), Tyskland (13%) og Storbritannien (8%) (Newman m.fl. 2024: 49). Se eventuelt senere i rapporten (Figur 4), hvor alle de europæiske landes betalingsvillighed kan ses sammenholdt.

Ser vi på betalingsvillighed fordelt i forhold til alder, er det tydeligt, at den bekymring for, om de yngre mediebrugere vil betale, som har været et konstant tema i den danske offentlige mediedebat, ikke kan understøttes af tal, da den yngre målgruppe, de 18 til 24-årige, i relativ høj grad betaler for onlinenyheder (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2023). Derimod placerer aldersgrupperne 35-44 år og 45-54 år sig under det gennemsnitlige niveau for betalingsvillighed.

Figur 1: Q7A. Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave)

Hvorfor det forholder sig sådan, kan være svært at forklare entydigt; men en forklaring kan være, at netop disse aldersgrupper var 'unge' i begyndelsen af dette årtusind, da digitaliseringen af danske nyhedsmedier for alvor tog fart, men hvor nyhederne i høj grad var gratis tilgængelige på alle danske nyhedsmediernes hjemmesider. Denne generation er således vokset op med, at digitale nyheder er 'gratis', mens nutidens yngre generation er vokset op med et digitalt medielandskab, hvor betaling altid har været en del af modellen for en lang række tjenester, herunder nyhedsmedier (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2023).

Figur 2 viser, at betalingsviljen for nyheder på nettet i Danmark, siden vores målinger startede i 2013, er steget gradvist fra 10% til 15% i 2019, hvorefter den siden har stabiliseret sig mellem 17% og 19%. Også internationalt ser det ud til, at betalingsviljen for nyheder på nettet siden 2022 har nået et plateau på 17% på tværs af de 20 lande i Reutersundersøgelsen.

Figur 2: Q7A. Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave)

Stigningen i betaling for onlinenyheder på 5 procentpoint fra 2013 til 2019 modsvarer i et vist omfang af et fald på 7 procentpoint i betalingen for trykte nyheder i samme periode, fra 33% betalere i 2013 til 26% i 2018 (vi har ikke målt betaling for trykte nyheder separat siden 2018). Det tyder i denne periode på et marked under omstilling fra betaling for trykte nyheder til betaling for onlinenyheder, hvor den samlede betalingsvilje ligger nogenlunde konstant.

Den høje betalingsvilje i Norge og Sverige og til dels Finland, skal søges i interessen for lokale nyheder (Figur 3). Af geografiske og historiske grunde anser nordmænd og svenskere det tilsyneladende for mere nødvendigt end danskere at have adgang til informationer om deres lokalsamfund. Således er det henholdsvis 34% og 35% af betalerne i de to lande, der betaler for lokale nyheder, over for 23% af de danske betalere.

Figur 3: Q7A Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave), her kun vist dem, der svarer ja til at betale for lokale nyheder.

Figur 4 viser forholdet mellem ugentlig brug af onlinenyheder fra public service-medier (rækkevidde, X-aksen) og betalingsvilje (Y-aksen) i en række europæiske lande. Generelt viser figuren, at der ikke er nogen enkel sammenhæng mellem udbredelsen af public servicenyheder og betalingsvilje: Det er ikke sådan, at lande med lavere brug af online-public servicenyheder (for eksempel Italien, Frankrig, Tyskland) har større betalingsvilje end lande med stor udbredelse af public servicenyheder (for eksempel de nordiske lande, Holland) - snarere tværtimod.

Figur 4: Q7a. Have you paid for ONLINE news content, or accessed a paid for ONLINE news service in the last year? (This could be a digital subscription, combined digital/print subscription, a donation, or one-off payment for an article or app or e-edition) og Q5B. Which of the following brands have you used to access news online in the last week (via websites, apps, social media, and other forms of Internet access)? Please select all that apply.

Hvorfor betaler nogle danskere for onlinenyheder – og andre ikke?

Da vi i 2023 spurgte danskerne, hvad den primære årsag var til, at de betaler for onlinenyheder, svarede næsten halvdelen (46%), at de mener, at de nyhedsmedier, de betaler for, leverer bedre journalistisk kvalitet end de gratis kilder (Figur 5). En tredjedel (31%) svarer, at de ved at betale får adgang til eksklusivt indhold, som de ikke kan få andre steder. På de næste pladser kommer

følelsen af at have et tilhørsforhold til det betalte nyhedsmedie (24%) og den holdningsbaserede begrundelse, at de gennem betaling yder finansiel støtte til god journalistik (22%). Kun 16% anfører, at det var et godt tilbud eller en gratis prøveperiode, der fik dem til at betale. I modsætning til flere andre lande er det ret få danskere (10%), som abonnerer, fordi de værdsætter navngivne journalister, i modsætning til for eksempel 34% i Spanien og 19% i Storbritannien.

Figur 5: Q1_Pay_2023. Du angav før, at du har betalt for adgang til en online nyhedstjeneste inden for det seneste år... Hvad er de primære årsager til dette? Du bedes vælge alle relevante svar. Baseret på n=271 der har betaler for et abonnement.

Selv om antallet af danskere, der betaler for onlinenyheder, har ligget stabilt i flere år, er det ikke de samme individer, der bare fortsætter med at betale. Nogle opsiger deres abonnement, andre tegner (endnu) et abonnement, osv. (såkaldt 'churn'). Figur 6 viser, at halvdelen af abonnementsbetalerne (49%) i 2023 blot har fortsat deres nyhedsbetaling (svarende til 7% af alle danskere), mens 18% har opsagt et eller flere abonnemeter (svarende til, at 6% af de respondenter, der i 2023 ikke havde et abonnement, altså er forhenværende abonnenter (i figuren vist med orange). Til gengæld er der 14% af betalerne, der har tegnet ét eller flere yderligere abonnemeter, mens 12% har opnået en lavere abonnementspris.

Figur 6: Q2_Pay_2023. Når du tænker på betaling for onlinenyheder ... og specifikt på dine aktuelle abonnementer på online nyhedstjenester ... hvilke af følgende handlinger har du udført inden for det seneste år? Du bedes vælge alle relevante svar.

Prisen er den altoverskyggende grund til at man opsiger sit abonnement (71% af de 95 personer, der har opsagt deres abonnement), mens en fjerdedel (26%) syntes, at indholdet ikke var udgiften værd (Figur 7). Det er værd at hæfte sig ved, at kun 3% af opsigerne svarede, at opsigelsen skyldtes, at de kunne få indholdet gratis andre steder.

Figur 7: Q3_Pay_2023. Du angav før, at du har opsagt et nyhedsabonnement/medlemskab inden for det seneste år... Uddyb med højst to sætninger, hvorfor du gjorde dette. Friteksten fra respondenterne (n=95) er genkodet ind i kategorierne. Der er ikke foretaget intracoder-reliabilitetstest.

Da vi i 2023 spurgte de ikke-betalende respondenter (N=1568), hvad der skulle til for at få dem til at betale for nyheder, var der 41%, som sagde, at der ikke var noget, som kunne få dem til at betale (Figur 8). I 2024 var dette tal steget til 55%, med en tilsvarende uvilje til at betale i sammenlignelige lande (Robertson 2024: 51).

Figur 8: Q4_Pay_2023. Du angav før, at du for tiden hverken abonnerer på eller donerer til en online avis eller nyhedstjeneste. Hvilke af følgende forhold ville fremfor alt kunne få dig til at betale for et nyheds- eller avisabonnement? Du bedes vælge alle relevante svar. Baseret på n=1568, der ikke har betalt for journalistik.

24% svarede, at en lavere pris kunne få dem til at tegne et abonnement. Andre motiverende faktorer, der kunne formå flere til at tegne et abonnement, var et mere relevant indhold (12%), og muligheden for at få adgang til et bundt af nyhedsmedier (11%).

Inden for gruppen af danskere, der ville overveje at tegne abonnement, hvis det var billigere, er der forskel på, hvem det ville appellere mest til. I Figur 9 fremgår det, at en lavere pris især vil appellere til dem, der er meget interesserede i politik (35 pct.). Ligeledes er højtuddannede lidt mere tilbøjelige til at overveje betaling for nyheder (28 pct.), mens indkomst ikke ser ud til at gøre den store forskel: Der er kun 5 procentpoints forskel på lav- og højindkomstgruppen, hvor dem med lav indkomst er en smule mere tilbøjelige til at betale. I forlængelse af hvad vi skrev ovenfor om alder og betalingsvilje, er de tre aldersgrupper under 45 år noget mere tilbøjelige til at lade sig tiltrække af en lavere abonnementspris.

Figur 9: Q4_Pay_2023. Du angav før, at du for tiden hverken abonnerer på eller donerer til en online avis eller nyhedstjeneste. Hvilke af følgende forhold ville fremfor alt kunne få dig til at betale for et nyheds- eller avisabonnement? Du bedes vælge alle relevante svar. Baseret på n=373, der betaler for journalistik.

Det at betale for nyheder, eller at være indstillet på måske at betale, afhænger også af, hvilken nyhedsbrugertype, man er. I vores 2023-rapport (Schrøder m.fl. 2023) fremanalyserede vi fire nyhedsbrugertyper, som adskiller sig fra hinanden med hensyn til, hvor hyppigt de bruger nyheder; hvor interesserede de er i nyheder og hvilke nyhedsmedier, de foretrækker (se Figur 10). Danskerne kan således inddeles i fire nyhedsbrugertyper (også kaldet 'nyhedsrepertoarer'): 1) Den minimale nyhedsbruger; 2) Den ivrige nyhedsbruger; 3) TV-nyhedsbrugeren; 4) Den alsidige nyhedsbruger.

	Repertoire 1 (34%) Den minimale nyhedsbruger	Repertoire 2 (26%) Den ivrige nyhedsbruger	Repertoire 3 (26%) TV-nyhedsbrugeren	Repertoire 4 (14%) Den alsidige nyhedsbruger
Hyppighed (% flere gange daglig)	Lav – 55%	Meget høj – 95%	Moderat – 60%	Høj – 76%
Nyhedsinteresse (ekstremt + meget)	30% (lavest)	69% (højest)	42%	65%
Foretrukne nyhedsplatforme (seneste uge)	Online 61% Sociale medier 28%	Online 45% TV-nyheder 44%	TV-nyheder 90%	Online 40% Trykte 22% TV-nyheder 20%
Foretrukne nyhedsbrands (3 dage/uge)	Dr.dk 27% TV2.dk 24% Ekstra-Bladet.dk 23%	TV2 Nyhederne 61% TV2.dk 55% DR TV-Avisen 55% Dr.dk 44% TV2 News 44% Ekstra-Bladet.dk 46% BT.dk 44% Regionalt TV 30% DR P4 26% Lokal ugeavis 22%	TV2 Nyhederne 47% DR TV-Avisen 43% TV2 News 31% TV2.dk 23% Regionalt TV 21% Dr.dk 17%	Dr.dk 43% DR TV 34% TV2.dk 29% TV2 21% TV2 News 21% Politiken.dk 21% Jyllandsposten.dk 15% Berlingske.dk 19% DR P1 20% Ekstra-Bladet.dk 18% Politiken 16% Berlingske 14% Weekendavisen 11% Information 7%
Demografi	Ung (18-34 år: 44%), Mellem uddannelse	Ældre (55+: 63%), Mænd, Mellem/høj uddannelse	Ældre (55+: 63%), Kvinder, Lav-/mellem uddannelse	Ældre med ungt islæt (18-34 år: 31%), Mænd, Høj uddannelse (62%)
Public service-mediers vigtighed	For mig personligt: 54% (lavest) For samfundet: 65% (lavest)	For mig personligt 86% (højest) For samfundet 88% (højest)	For mig personligt 77% For samfundet 78%	For mig personligt 72% For samfundet 78%
Betaler for onlinenyheder	13%	26%	7% (lavest)	48% (højest)
Tillid til nyhedsmedierne generelt	48% (lavest)	69% (højest)	62%	60%

Figur 10: Danskernes nyhedsrepertoarer baseret på LCA-analyse af nyhedsmediebrug (hyppighed), medietyper (brugt og foretrukne) samt brug af brands korreleret med nyhedsinteresse – aggregeret 'særdeles interesseret' og 'meget interesseret', alder, køn, uddannelse, vigtighed af public servicemedier (personligt, samfundsmæssigt), betaling for nyheder, tillid til nyhedsmedierne generelt.

Det fremgår af Figur 10, hvilke nyhedsvaner de fire repertoarer har; hvilke køn og aldersgrupper de typisk omfatter, hvor interesserede de er i nyheder, osv. Det fremgår også, i hvilken udstrækning de betaler for onlinenyheder:

Nyhedsrepertoarer: Hvor mange betaler for onlinenyheder

- Den minimale nyhedsbruger: 13%
- Den ivrige nyhedsbruger: 26%
- TV-nyhedsbrugeren: 7%
- Den alsidige nyhedsbruger: 48%

Analysen viser, at det er mindre sandsynligt, at ret mange "Minimale nyhedsbrugere", kan gøres til nyhedsbetalere. De bruger nyheder på nettet, men møder dem mere eller mindre tilfældigt, bruger nyheder relativt sjældent, og kun 30% af dem siger, at de interesserer sig 'særdeles meget'

eller 'meget' for nyheder. 13 pct. af dem betaler for onlinenyheder, og gruppen ligger således et godt stykke under 2023-gennemsnittet på 19%.

Det samme gælder i endnu højere grad Repertoire 3, "TV-nyhedsbrugeren", som er markant orienteret imod traditionelle TV-nyheder på flow-tv. Kun 42 pct. interesserer sig for nyheder, og kun 7 pct. betaler for nyheder.

Det er formentlig især i disse to grupper af danskere, at man finder de danskere, der (ovenfor) sagde, at de ikke under nogen omstændigheder kan se sig selv som betalere af onlinenyheder.

De mest oplagte målgrupper for betalingskampagner er formentlig dem, der tilhører Repertoire 2: "Den ivrige nyhedsbruger" og Repertoire 4, "Den alsidige nyhedsbruger", hvor henholdsvis 26 pct. og 48 pct. allerede betaler for nyheder. Disse to grupper er meget interesserede i nyheder, de tilgår ofte nyheder, og de benytter sig af en bred palet af nyhedsmedier; for "Den Alsidige Nyhedsbrugers" vedkommende en lang række af aviser, trykte såvel som på nettet. Det er formentlig især i disse to grupper af danskere, at man skal finde de danskere, der (ovenfor) sagde, at de kan se sig selv som betalere af onlinenyheder, hvis prisen bliver lavere.

Danskernes holdninger til public servicemedier

De årlige analyser af 'Danskernes brug af nyhedsmedier', såvel som de årlige internationale analyser fra 'Reuter Digital News Report', har løbende kunnet dokumentere, at public service-nyhedsmedier nyder en høj grad af tillid fra deres brugere og er blandt de mest anvendte nyhedskilder i deres respektive mediemarkeder (Schrøder, Blach-Ørsten & Eberholst, 2024; Newman et al., 2024). Samtidig har andre internationale analyser kædet public service-nyhedsmedier sammen med velfungerende demokratier (Neff & Picard, 2021), en højere grad af viden i befolkningen (Curran et al., 2009, Strömbäck, 2017) samt muligheden for at begrænse polarisering i befolkningen (Båge, 2022).

I 2023 satte vi fokus på brugernes opfattelse af vigtigheden af public service-nyhedsmedier både ud fra et samfundsmæssigt perspektiv og ud fra et personligt perspektiv.

Figur 11 viser, at de nordiske lande også på dette punkt skiller sig klart ud fra de andre lande. Således bedømmes både den samfundsmæssige og den personlige vigtighed af public service højest i de nordiske lande med Finland som topscorer og Danmark på andenpladsen. Det er den samfundsmæssige værdi af public service, der vægtes højest, for Danmarks vedkommende 74%.

Den personlige betydning af public service er en smule mindre i de nordiske lande, men viser, at størstedelen af brugerne også oplever en personlig fordel ved brugen af public service-nyhedsmedier, for Danmarks vedkommende 68%.

Figur 11: Q1_PSM_2023g_1. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 for dig personligt? / Q1_PSM_2023g_2. Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 efter din mening for samfundet som helhed? Figuren angiver i procent hvor mange, der mener public service er "vigtigt" (ret/meget).

Public service-nyhedsmedier skal ideelt set være nyhedsmedier, der rammer størstedelen af danskerne på trods af forskelle mellem for eksempel alder, bopæl, indkomst, uddannelsesniveau, politisk ståsted og politisk interesse.

Figur 12 viser, at i det store hele så oplever danskerne på tværs af forskelle som alder, regioner, uddannelsesniveau, politisk ståsted og politisk interesse, at public service spiller en vigtig rolle for samfundet. Der er med andre ord overordnet set en forholdsvis ens opfattelse af, at public service spiller en vigtig rolle for samfundet, med visse mindre forskelle.

Figur 12: Q1_PSM_2023 Hvor vigtige er public service-nyheder fra DR og TV2 efter din mening for samfundet som helhed?

Ser vi på aldersgrupperne, er det de 18-24-årige, der i lavest omfang (59 pct.), mener, at public service er af vigtighed for samfundet, mens 79 pct. af både de 55-64-årige og aldersgruppen 65 år og opefter, svarer, at public service er meget eller ret vigtigt for samfundet. I de fem regioner anser lidt under og over 75% public servicemedier for at være vigtige for samfundet. Forskellen mellem kortuddannedes og langtuddannedes opfattelse af public service-nyhedsmediernes samfundsmæssige værdi er på 10 procentpoint, ligesom der er 9 procentpoints forskel på vurderingen af spørgsmålet ud fra henholdsvis et mere venstreorienteret (80 pct.) og et mere højreorien-

teret politisk ståsted (71 pct.). Den største forskel på opfattelsen af public servicemediernes samfundsmæssige betydning handler om variabelen 'politisk interesse'. Således svarer 80 pct. af de respondenter, der erklærer sig 'meget interesserede i politik', at public service spiller en vigtig samfundsmæssig rolle, mens det samme kun gør sig gældende for 38 pct. af de respondenter, der svarer, at de ingen interesse har i politik.

Når vi ser på danskernes opfattelse af public servicemediernes vigtighed for dem personligt, finder vi stort set samme mønster, som når det handler om deres samfundsmæssige vigtighed; blot således, at procenttallene ligger cirka 5 procentpoint lavere end vi så i Figur 12. Også på det personlige plan er der med andre ord overordnet set en forholdsvis ens opfattelse i befolkningen af, at public service spiller en vigtig rolle for én personligt, om end denne rolle vægtes lavere – alt i alt – end vigtigheden af public service-nyhedsmediernes samfundsmæssige rolle. Her er det igen muligt at finde forskelle mellem de forskellige kategorier. For eksempel er det kun 52 pct. af de 18-24-årige, som oplever, at public service er af personlig vigtighed, mens tallet stiger med alderen, så 70% i aldersgruppen 45+ oplever, at public service er af personlig vigtighed for dem. Respondenter med kort uddannelse (65%) oplever samlet set en lidt lavere personlig vigtighed af public service end respondenter med lang uddannelse (72%). I forhold til politisk observans er der en forskel på syv procentpoint mellem respondenter til venstre (73 pct.) og respondenter til højre (66 pct.); men den største forskel findes igen i forhold til interessen for politik, hvor de politisk interesserede oplever en klar personlig vigtighed af public service (77 pct.), mens den oplevelse svinder betydeligt i procent for dem, der ingen interesse har for politik (32%).

Crowding out/in - hvad siger danske data?

I første del af denne rapport har vi gennemgået eksisterende internationale undersøgelser af den såkaldte 'crowding out'-hypotese, dvs. den opfattelse, at public service-nyhedsmedier fylder så meget på mediemarkedet, at der er for lidt plads til andre aktører. Mere konkret går denne opfattelse ud på, at de kommercielle nyhedsmedier ikke kan få danskerne til at betale for deres onlinenyheder, fordi de kan få opfyldt deres behov for nyheder og andre informationer ved at bruge gratis nyhedsmedier. I en dansk sammenhæng omfatter sådanne gratistilbud først og fremmest public servicemediernes onlinenyhedstjenesterne dr.dk og nyheder.tv2.dk, men også for eksempel aviser som BT, Ekstra Bladet og en lang række andre nyhedsmedier, der kun delvist lægger deres nyheder bag en betalingsmur.

I dette afsnit præsenterer vi resultater fra den årlige undersøgelse Danskernes Brug af Nyhedsmedier, der ikke tidligere har været offentliggjort. Vi analyserer her sammenhængen mellem brug af public service-nyhedsmedier (her repræsenteret ved DR-nyheder online og offline) og danskernes betalingsvilje.

Danskernes betalingsvilje ift. brug af public service-nyhedsmedier

I 2023 var der 40% af danskerne, der på ugentlig basis brugte DR's onlinenyheder dr.dk, mens der var 43%, som brugte DR's TV-Avisen. De tilsvarende brugertal for BBC var 45% og 44%; for det norske NRK 39% og 46%; og for det svenske SVT 33% og 53%.

Figur 13 viser, hvor mange af nyhedsbetalerne og ikke-betalerne i de fire lande, der brugte public servicemediernes onlinenyheder. For Danmarks vedkommende fremgår det, at 55% af nyhedsbetalerne brugte dr.dk, mens 38% af ikke-betalerne brugte dr.dk. Ifølge crowding out-hypotesen skulle man her – alt andet lige - forvente det modsatte mønster: At dem, der ikke betaler for nyheder i højere grad ville søge deres nyhedsbehov opfyldt på dr.dk.

Figur 13: q5b. Which of the following brands have you used to access news online in the last week (via websites, apps, social media, and other forms of Internet access)? Please select all that apply ... opdelt på betalere og ikke betalere. Betalere defineres som de, der svarer "ja" til Q7A Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave).

Det danske mønster genfindes i de tre andre undersøgte lande: Der er færre i gruppen af ikke-betalere, end i gruppen af betalere, der benytter public servicemediernes gratis nyhedstjenester. I alle fire lande er forskellen mellem de to grupper af samme størrelsesorden.

Figur 14 viser et tilsvarende billede for hvor mange af nyhedsbetalerne og ikke-betalerne i de fire lande, der brugte public servicemediernes offline nyheder på TV. For Danmarks vedkommende er det 49% af nyhedsbetalerne, der brugte DR's TV- og radionyheder, over for 43% af ikke-nyhedsbetalerne. Igen skulle man – alt andet lige – forvente det modsatte mønster: At dem, der ikke betaler for nyheder i højere grad ville søge deres nyhedsbehov opfyldt af blandt andet DR's offline-nyhedstilbud. Dette danske mønster findes også i Storbritannien, Norge og Sverige, for både TV-nyheder og (ikke vist i figuren) radionyheder.

Figur 14: q5a. Which of the following brands have you used to access news offline in the last week (via TV, radio, print, and other traditional media)? Please select all that apply ... opdelt på betalere og ikke betalere. Betalere defineres som dem, der svarer "ja" til Q7A Har du betalt for online nyhedsindhold eller fået adgang til en online nyhedstjeneste mod betaling i det seneste år? (Dette kunne være et digitalt abonnement, kombineret digitalt/trykt abonnement eller enkeltstående betaling for en artikel eller e-udgave).

Man kan ikke sige, at denne analyse gendriver crowding out-hypotesen. Men den problematiserer den negative logik, der er bygget ind i hypotesen; i og med at den peger på, at ikke-betalere i mindre grad end betalere søger deres nyhedsbehov opfyldt gennem public servicenyhedernes gratis tilbud. Det kan selvfølgelig skyldes, at de finder nyheder i andre gratismidler (f.eks. TV 2's online-nyhedsplatform, B.T., og andre udbydere), men - som flere af de ovenstående vinkler på betalingsvilje peger på - kan forklaringen også være, at de er mindre interesserede i nyheder, mens betalere generelt er mere interesserede i nyheder og derfor søger deres nyhedsbehov opfyldt gennem flere nyhedsmedier, herunder public-servicenyhedsmedier.

Del 3: Litteraturliste

Båge, E. M. (2022). Public Service—at your service?: A study of attitudes toward the public service broadcasting company SVT. Master Thesis. Uppsala University.

Curran, J., Iyengar, S., Brink Lund, A., & Salovaara-Moring, I. (2009). Media system, public knowledge and democracy: A comparative study. *European journal of communication*, 24(1), 5-26.

Neff, T., & Pickard, V. (2021). Funding democracy: Public media and democratic health in 33 countries. *The International Journal of Press/Politics*, 19401612211060255.

Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C.T., Arguedas, A.R., & R.K. Nielsen (2024). Reuters Institute Digital News Report 2024, University of Oxford. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024>.

Robertson, C. T. (2024). How much do people pay for online news? And what might encourage more people to pay? I: Newman m.fl. (2024).

Schrøder, K. C., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2024). Nordic media welfare states from a comparative perspective: Unpacking audience fragmentation and polarization. I P. Jakobsson, J. Lindell, & F. Stiernstedt (red.).

Schrøder, K. C., Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2020). Is There a Nordic News Media System? A descriptive comparative analysis of Nordic news audiences. *Nordic Journal of Media Studies*, 2(1), 23-35.

Schrøder, K., Blach-Ørsten, M. & Eberholst, M.K. (2023). Danskernes brug af nyhedsmedier. Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet.

Strömbäck, J. (2017). Does public service TV and the intensity of the political information environment matter?. *Journalism Studies*, 18(11), 1415-1432.

Samlet litteraturliste

Beseler, A., Schwind, M., Schmid-Petri, H., & Klimmt, C. (2023). Beyond the freebie mentality: a news user typology of reasonings about paying for online content. *Journalism Practice*, 1-19.

Båge, E. M. (2022). Public Service—at your service?: A study of attitudes toward the public service broadcasting company SVT. Master Thesis. Uppsala University.

Chivers, T., & Allan, S. (2022). What is the public value of public service broadcasting? Exploring challenges and opportunities in evolving media contexts. *Creative Industries Policy & Evidence Centre*.

Clement, S. L., & Shamshiru-Petersen, D. (2015). Web versus papir: En sammenligning af kvalitet i surveydata. *Metode & Forskningsdesign*, 2(2).

Curran, J., Iyengar, S., Brink Lund, A., & Salovaara-Moring, I. (2009). Media system, public knowledge and democracy: A comparative study. *European journal of communication*, 24(1), 5-26.

Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2017). Paying for online news: A comparative analysis of six countries. *Digital journalism*, 5(9), 1173-1191.

Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2020). Are Netflix and Spotify subscribers more likely to pay for online news? Comparative analysis of data from six countries. *International Journal of Communication*, 14.

Grammel, M., & Gründl, J. (2018). Willingness to pay for public service media. *Der öffentliche (Mehr-) Wert von Medien: Public Value aus Publikumssicht*, 109-127.

Groot Kormelink, T. (2023). Why people don't pay for news: A qualitative study. *Journalism*, 24(10), 2213-2231.

Háló, G., Campos Rueda, M., & Goyanes, M. (2023). Consumers' Paying Intent for Public Service Media in Spain: The Effect of RTVE Service Quality, Citizens' Expenditure, and the Moderating Role of Age. *Journalism Studies*, 24(11), 1476-1495.

Neff, T., & Pickard, V. (2021). Funding democracy: Public media and democratic health in 33 countries. *The International Journal of Press/Politics*, 19401612211060255.

Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C.T., Arguedas, A.R., & R.K. Nielsen (2024). Reuters Institute Digital News Report 2024, University of Oxford. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024>.

O'Brien, D., Wellbrock, C. M., & Kleer, N. (2020). Content for free? Drivers of past payment, paying intent and willingness to pay for digital journalism—a systematic literature review. *Digital journalism*, 8(5), 643-672

O'Brien, D. (2022). Free lunch for all?—A path analysis on free mentality, paying intent and media budget for digital journalism. *Journal of Media Economics*, 34(1), 29-61.

Reiter, G., Gonser, N., Grammel, M., & Gründl, J. (2018). Young audiences and their valuation of public service media: A case study in Austria in: Lowe G.G, Van den Bulck, H., & Donders H. (eds). *Public Service Media in the Networked Society*: Göteborg: Nordicom, pp.211-266

Robertson, C. T. (2024). How much do people pay for online news? And what might encourage more people to pay? I: Newman m.fl. (2024).

Schrøder, K. C., Blach-Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2024). Nordic media welfare states from a comparative perspective: Unpacking audience fragmentation and polarization. I P. Jakobsson, J. Lindell, & F. Stiernstedt (red.).

Schrøder, K. C., Ørsten, M., & Eberholst, M. K. (2020). Is There a Nordic News Media System? A descriptive comparative analysis of Nordic news audiences. *Nordic Journal of Media Studies*, 2(1), 23-35.

Schrøder, K., Blach-Ørsten, M. & Eberholst, M.K. (2022). Danskernes brug af nyhedsmedier. Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet.

Schrøder, K., Blach-Ørsten, M. & Eberholst, M.K. (2023). Danskernes brug af nyhedsmedier. Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet.

Sehl, A., Fletcher, R., & Picard, R. G. (2020). Crowding out: Is there evidence that public service media harm markets? A cross-national comparative analysis of commercial television and online news providers. *European Journal of Communication*, 35(4), 389-409.

Sehl, A. (2023). Public service-media and public funding: A three-country study of willingness to pay versus perceived dispensability. *European Journal of Communication*, 38(6), 608-624.

Strömbäck, J. (2017). Does public service TV and the intensity of the political information environment matter?. *Journalism Studies*, 18(11), 1415-1432.

Udris, L., Fürst, S., & Eisenegger, M. (2024). Verdrängung privater Informationsmedien durch Nachrichtenangebote öffentlicher Medien? Nutzung und Zahlungsbereitschaft in der Schweiz. *Jahrbuch Qualität der Medien*, 33-48.

Zabel, C., O'Brien, D. & Lobigs, F. (2024). Effekte des Marktaustritts von öffentlich-rechtlichen Online-Nachrichtengeboten auf den Absatz von digitalem Paid Content: Eine Simulation für den österreichischen Markt. *Media Perspektiven*, 2024(1), 1-15. <https://www.ard-media.de/media-perspektiven/publikationsarchiv/2023/detailseite-2023/effekte-des-marktaustritts-von-oeffentlichen-rechtlichen-online-nachrichtengeboten-auf-den-absatz-von-digitalem-paid-content>